

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHI KASBIY-METODOLOGIK KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH KONSEPSIYASINING MOHIYATI

Ergasheva Go'zal Maxkambayevna¹, Yusupova Durdona Shavkat qizi²

¹«International School of Finance Technology and Science» instituti "Psixologiya va pedagogika" kafedrasida dotsenti;

²Toshkent viloyati Olmaliq shahar 8-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862341>

Annotatsiya. Maqolada "bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy-metodik kompetensiyasi" tushunchasining mohiyatini o'rganishga turli xil yondashuvlar ochib berilgan, uning tarkibiga kiradigan kasbiy va uslubiy kompetensiyalar aniqlangan va uni shakllantirish darajalarini aniqlashga yondashuvlardan biri ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf o'qituvchisi, ta'lim, ta'lim modeli, kasbiy va uslubiy kompetensiya, pedagogik faoliyat, kasbiy ahamiyatga ega fazilatlar, ta'lim muammolarini hal qilish.

Аннотация. Статья раскрывает различные подходы к изучению сущности понятия «профессионально-методическая компетентность будущего учителя начальных классов», определены профессионально-методические компетенции, входящие в ее состав, и рассмотрен один из подходов к определению уровней ее сформированности.

Ключевые слова: учитель начального класса, воспитание, модель воспитания, профессионально-методическая компетентность, педагогическая деятельность, профессионально-значимые качества, решение воспитательных задач.

Abstract. The article reveals various approaches to studying the essence of the concept of "professional and methodological competence of a future primary school teacher", defines the professional and methodological competencies included in it, and considers one of the approaches to determining the levels of its formation.

Keywords: primary school teacher, education, model of education, professional and methodological competence, pedagogical activity, professionally significant qualities, solution of educational problems.

"Biz o'qituvchilik eng nufuzli kasb bo'lgan jamiyat qurishimiz kerak! Bunda biz, birinchi navbatda, o'z hayotini yosh avlod tarbiyasiga bag'ishlagan minglab ustoz va murabbiylarga tayanamiz!" O'qituvchilarni ulug'lagan jamiyat hech qachon yutqazmaydi; o'z maqsadlariga albatta erishadi
Sh.M.Mirziyoyev [1]

O'zbekistonda ta'lim taraqqiyotining hozirgi bosqichi o'qitishning yangicha yondashuvlari bilan xarakterlanadi, bu esa bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-metodik kompetensiyasini oshirishni kuchaytiruvchi zamonaviy ta'lim muhitini taqozo etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida [1] uni yangilashning kompetensiyaga asoslangan yondashuvi e’lon qilingan, ya’ni o‘quv jarayonida talabalarda kasbiy kompetensiyani shakllantirish, Uning mohiyati mashg‘ulotlarni sinfdan tashqari mazmunli natijalarga qaratish va uning amaliy tarkibiy qismini mustahkamlashdan iborat. Kompetensiyaga asoslangan yondashuvning asosiy tushunchalari “kompetentlik” va “kompetentlik”dir.

“Kompetentlik” (lotincha compentia “kelishuv; mutanosiblik” competere “mos kelmoq, mos bo‘lmoq”) shaxsning yaxshi ma’lumotga ega, bilim va tajribaga ega bo‘lgan masalalar majmuasidir.[11]

Kasbiy kompetentsiya - bu kasbiy muammolarni hal qilishda amaliy tajriba, ko‘nikma va bilimlarga asoslangan muvaffaqiyatli harakat qilish qobiliyati.

Kompetentsiyaning muhim tarkibiy qismi tajriba - shaxs tomonidan o‘rganilgan individual harakatlar, usullar va muammolarni hal qilish usullarini izchil bir butunlikka birlashtirishdir.

"Kompetensiya" tushunchasiga quyidagilar kiradi:

a) shaxsning tegishli vakolatga egaligi, shu jumladan, uning unga va faoliyat predmetiga shaxsiy munosabati (A.V.Xutorskoy va boshqalar);

b) professionallik tarkibiy qismi bo‘lib, uning tarkibida kasbiy talab, muvofiqlik, qoniqish va kasbiy muvaffaqiyat ajralib turadi (E.F.Zeer, O.N.Shaxmatova va boshqalar);

v) faoliyatning muayyan turini amalga oshiruvchi shaxsda mavjud bo‘lgan bilim, ko‘nikma, shaxsiy fazilatlar va qobiliyatlar majmui (A.A.Yangirova va boshqalar);

d) shaxsning mustaqil, mas’uliyatli harakat qilishiga, shaxsning mehnati natijalarini o‘z ichiga olgan muayyan mehnat funksiyalarini bajarish qobiliyati va mahoratiga ega bo‘lishiga imkon beradigan ruhiy holat (V.M.Monaxov va boshqalar).

Hozirgi vaqtda bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy-metodik kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlari tobora kuchayib bormoqda.

Bir qator ilmiy dissertatsiyalarda o‘quv pedagogik amaliyoti, o‘quvchilarni boshlang‘ich sinflarda o‘quv-tarbiyaviy ishlarga tayyorlash, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari ijodiy shaxsining kasbiy ahamiyatli sifatlarini shakllantirish masalalari ko‘rib chiqilgan.

O‘quvchilarni boshlang‘ich sinflarda zamonaviy ta’lim modellarini ongli ravishda tanlashga, shaxsga yo‘naltirilgan o‘quv faoliyatiga tayyorlashga e’tibor kuchaymoqda.

V.D.Shadrikov va boshqalar. "Kasbiy kompetentsiya" tushunchasi tarkibida uchta komponentni aniqlang: kasbiy bilim, kasbiy mahorat va kasbiy ahamiyatga ega shaxsiy fazilatlar. Bu shuni tushuntiradiki, kasbiy va uslubiy kompetentsiya ko‘pchilik tadqiqotchilar tomonidan o‘qituvchining u yoki bu darajadagi kasbiy va uslubiy faoliyatni amalga oshirishga tayyorligini bildiruvchi ma’lum uslubiy bilimlar, ko‘nikmalar va shaxsiy fazilatlar to‘plamiga ega bo‘lishidir. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi o‘zining uslubiy tayyorgarligi jarayonida egallaydigan kasbiy va uslubiy kompetensiyalarni aniqlash muammosi bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, kasbiy va uslubiy kompetentsiya quyidagi kasbiy va uslubiy kompetensiyalarni o‘z ichiga oladi (V.D.Shadrikov bo‘yicha uch guruhga bo‘lingan):

1-guruh – kasbiy va uslubiy bilimlar:

1) fanni rivojlantiruvchi (boshlang‘ich maktab o‘quv dasturining ilmiy asoslarini va uning rivojlanish tarixini bilish) (M.N.Akimova, V.N.Zemtsova, T.S.Polyakova va boshqalar);

2) kognitiv (ta'limning psixologik-pedagogik va uslubiy asoslarini, o'quv jarayonini loyihalash va tashkil etish qonuniyatlarini bilish) (M.A.Abdullajonova, K.M.Levitan, L.M.Nurieva, T.B.Rudenko va boshqalar).

2-guruh - kasbiy va uslubiy ko'nikmalar:

3) analitik (mavjud bilim va ko'nikmalarni tahlil qilish, tasniflash, tizimlashtirish, umumlashtirish va yangi pedagogik va uslubiy vaziyatlarga o'tkazish qobiliyati) (O.B.Epischeva, R.A.Mayer va boshqalar);

4) loyihalash (ta'lim, rivojlanish va tarbiyaning diagnostik maqsadlari va ularga erishishning uslubiy vositalarini loyihalash qobiliyati) (O.B.Epischeva, V.M.Monaxov va boshqalar);

5) tadqiqot (tadqiqot olib borish, uning natijalarini tahlil qilish, xulosalar chiqarish, faoliyatning individual ijodiy uslubini rejalashtirish qobiliyati) (M.A.Abdullajonova, N.V.Gryzlova, T.G.Cheshuina va boshqalar);

6) konstruktiv (ta'lim jarayonini loyihalash, uni boshqarish, ta'lim usullari, shakllari va vositalarini tanlash, nazorat qilish, tuzatish va baholash qobiliyati) (O.B.Epischeva, K.M.Levitan, V.M.Monaxov va boshqalar);

7) diagnostik (o'quv materialini o'zlashtirish, o'quvchilarni o'quv faoliyatida rivojlantirish va tarbiyalash va uning natijalarini qayta ishlash bo'yicha diagnostika jarayonlarini amalga oshirish qobiliyati) (V.M.Monaxov, T.G. Cheshuina va boshqalar);

8) tashkiliy (o'zining o'qituvchilik faoliyatini va o'quvchilarning o'quv faoliyatini, ularning qiziqishlari, mayllari, ehtiyojlari va boshqalarni hisobga olgan holda tashkil eta olish) (M.A.Abdullajonova, R.A.Mayer va boshqalar);

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy va uslubiy kompetentsiyasini rivojlantirish bosqichlari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

1) kasbiy va uslubiy kompetentsiyaning rivojlanishini baholash;

2) kasbiy va uslubiy kompetentsiyani o'zlashtirish maqsadlarini ishlab chiqish;

3) 1-darajali o'quv-uslubiy muammolarni model yordamida, muayyan faoliyat usullaridan foydalangan holda hal qilish uchun yangi o'quv materialini kiritish, o'zlashtirish va qo'llash;

4) standart vaziyatlarda 2-darajali o'quv-uslubiy muammolarni hal qilish uchun o'quv materialini dastlabki umumlashtirish va qo'llash;

5) o'quv materialini umumlashtirish va tizimlashtirish, o'z-o'zini nazorat qilish, uni o'zlashtirishni o'z-o'zini tuzatish, o'zgargan vaziyatlarda 3-darajali o'quv va uslubiy vazifalarni hal qilishda qo'llash.

Demak, “Bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy-uslubiy kompetensiyasi” deganda, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy va uslubiy faoliyatini ongli va samarali bajarishga tayyorligini bildiruvchi kasbiy va uslubiy kompetensiyalar majmuiga ega bo'lishi tushunilishi kerak. Pedagogik va uslubiy tadqiqotlarda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy va uslubiy kompetentsiyasini rivojlantirish darajalari aniq belgilanmagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5847-son qarori. <https://lex.uz/docs/4545884>

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son qarori. <https://lex.uz/docs/-4312785>
3. Большакова, З.М. Теоретические основы подготовки будущих учителей к профессионально-педагогической деятельности. Дис. докт. пед. наук. - Екатеринбург, 2000. - 353 с.
4. Ведерникова, Л.В. Формирование ценностных установок будущего учителя на творческую самореализацию в педагогической деятельности. -М.: Прометей, 2001. - 144 с.
5. Дахин, А.А. Компетенция и компетентность: сколько их у российского школьника? // Народное образование. 2004. - № 4. -С. 136-144.
6. Демин, В.А. Профессиональная компетентность специалиста: понятие и виды // Стандарты и мониторинг в образовании, 2000. № 4. - С. 34-42.
7. Дробышева, И.В. Методическая подготовка будущего учителя начальных классов к дифференцированному обучению учащихся средней школы. -Калуга: КГПУ, 2000. - 277 с.
8. Елькина, О.Ю. Методическое обеспечение подготовки будущего учителя начальных классов к формированию продуктивного опыта младших школьников // Сибирский пед. журнал. 2007. - № 3. - С. 29-37.
9. Каримова Н.Н. Сущность компетентного подхода в формировании личностных качеств будущего учителя /Н.Н.Каримова, Н.А.Муслимов. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2011. — № 11 (34). — Т. 2. — С. 162-164. — URL: <https://moluch.ru/archive/34/3932/>
10. Salaeva M.S. “Psychological conditions for personal and professional development of future teachers” // International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) (Impact factor: 3.2) научно-образовательный электронный журнал. Washington DC, USA. 3март, 2021. - Б.231-233.
11. Salaeva M.S. “Personal and professional self-development of a teacher to achieve a professional level” // International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) (Impact factor: 3.2) научно-образовательный электронный журнал. Washington DC, USA. 3март, 2021. - Б.234-237.
12. Salaeva M.S. “Formation of Teacher Professionalism as an Integration Psychological Event in the Context of Globalization of Education” // International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD). Impakt faktor: 6.005. E-ISSN: 2456-6470. Special Issue – IDMR 2021. Indiya. April 2021. - P.109-111. Available Online @ <https://www.ijtsrd.com>.
13. Salaeva M.S. “Formation of virtual academic mobility of future teachers in the context of education information” // International Multidisciplinary Scientific Journal (IMSJ) ISSN: 2091-573X. With Impact Factor: 3.2. Volume 1. Issue 1, June 2021. - P. 36-37. Google scholarship <https://www.sciencepublish.org/>
14. Эргашева Г.М. Воспитание эстетического вкуса младших школьников в учебно-воспитательном процессе / “Modern world education: new age problems – new solutions”. Collection of scientific papers on materials of the international scientific-practical conference. 03.06.2025, Pub. "ICP", Paris, France, .формировании личности // “Science, Education, Innovation: Modern Tasks And Prospects”. Collection of scientific papers of the international scientific-practical conference. 05.06.2025, Pub. "ICP", Rome, Italy, 191 стр.

- 15.Ergasheva G.M. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ijtimoiy-huquqiy me‘yorlarga hurmat hissini shakllantirishning nazariy asoslari / *Usa Advanced Methods Of Edsuring The Qualite Of Education Prodloms Fnd Solutions. International onllne conference*. Date: 2025. 6 стр.
- 16.Ergasheva G.M. The significance of campistic pedagogy in training future teaching staff / *Models And Methods In Modern Science International scientific -onllne conference*. Date: 2024. 6 стр.